

Sistema de Riego por Aspersión IoT para Producción Controlada de Forraje Verde Hidropónico en Traspatio, como Alternativa para la Autosuficiencia Alimentaria

José Manuel Gómez Zea¹, Fernando Falcón Pérez², José Ángel Jesús Magaña¹, Carlos Mario Carrera Belueta², Reyna González de la Cruz², José Javier Torres Hernández², Jonathan de la Cruz Alvarez¹

¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa

² Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca

Resumen

La construcción de un invernadero de traspatio con un sistema de riego por aspersión para la producción de forraje verde hidropónico representa una alternativa sostenible, económica y altamente eficiente para pequeños productores, familias rurales o unidades domésticas interesadas en mejorar la alimentación animal. En este artículo se presentan cada una de las etapas necesarias para llevar a cabo este proceso, desde la planeación inicial, el diseño y levantamiento del espacio, hasta la construcción física del invernadero, la instalación del sistema de riego y el uso que se le da al cultivo del fvh. El modelo implementado incluye un sistema embebido como pasarela IoT, sensores de temperatura y humedad, sensor de flujo de agua y un algoritmo de control de prendido y apagado de la bomba de agua para el riego por aspersión.

Abstract

The construction of a backyard greenhouse with a sprinkler irrigation system for hydroponic green fodder production represents a sustainable, economical, and highly efficient alternative for small producers, rural families, or households interested in improving animal nutrition. This article presents each of the stages required to carry out this process, from initial planning, design and survey of the space, to the physical construction of the greenhouse, installation of the irrigation system, and its use for growing hydroponic green fodder. The implemented model includes an embedded system as an IoT gateway, temperature and humidity sensors, a water flow sensor, and an algorithm to control the water pump on and off for sprinkler irrigation.

Palabras Clave: Agroindustria, Agricultura de Precisión, Internet de las Cosas, Hidroponía

Keywords: Agro-industrial, Smart Farming, Internet of Things, Hydroponics

1. INTRODUCCIÓN

Se conoce como forraje verde hidropónico (FVH) al producto obtenido de la germinación temprana de semillas de cereales o leguminosas en charolas [1].

El forraje verde hidropónico (FVH) tiene características nutricionales destacadas en comparación con los forrajes que se producen en suelo como son los pastos *Mulato*, *Mombaza*, *Tanzania* y Toledo los cuales presentan en promedio un 7.4 % de proteína cruda [2], mientras que el FVH ha alcanzado niveles de proteína hasta del 17 %, digestibilidad del 98 %, por lo que se puede utilizar como suplemento para terneros [3]. Las características nutricionales están relacionadas directamente con el tiempo de cosecha, Herrera-Torres [4], sugieren que debe ser entre 9 y 20 días; Núñez-Torres [5] sugieren a los 10 días, ya que prolongar la cosecha provoca la disminución de la calidad del forraje.

Una de las plantas más utilizadas con fines forrajeros es el maíz (*Zea mays*), principalmente por su alto valor nutritivo y bajo contenido de ácidos prúsico y cianhídrico. Esto último permite su consumo en estados

anteriores al de la floración, por ello es una de las especies preferidas por los productores de FVH, por lo tanto, con el forraje hidropónico se puede alimentar ganado vacuno, porcino, caprino, equino, cunícola y una gran cantidad de animales domésticos con excelentes resultados [6].

Actualmente existen diferentes estudios realizados, los cuales proponen diversas medidas para la producción de forraje verde hidropónico como alternativa en alimentación animal. El internet de las cosas (IoT) es un término que se utilizó por primera vez a finales de la década de los noventa por Kevin Ashton donde describe las redes RFID emergentes, presume un salto evolutivo tecnológico, social e industrial denominado entre muchos otros: “La Transformación Digital del Mundo”; este concepto integra como eje fundamental el Internet, que en el presente conecta no sólo personas sino además objetos, máquinas [5], sensores o dispositivos los cuales son capaces de recopilar, procesar y proveer datos a través de diversos medios de comunicación y pueden además intercomunicarse, regularse y tomar decisiones [7].

En la siguiente sección se realiza un breve análisis de los trabajos relativos. Posteriormente, en la segunda sección se describe la metodología de diseño y construcción. La tercera sección se describen los resultados detallando los aspectos más importantes. En la cuarta sección se presentan las conclusiones y finalmente, en la quinta sección se presentan las referencias bibliográficas.

Trabajos relativos

El término de Internet of Things (Internet de las Cosas) fue acuñado por Kevin Ashton en 1999 en el contexto de la gestión de la cadena de suministro en el marco de una presentación realizada en la empresa Procter & Gamble [9].

En 2014, Sheikh Ferdoush y Xinrong Li [10], presentan un diseño para administrar una red de sensores inalámbricos con Raspberry Pi para Aplicaciones de Monitoreo Ambiental, en el que implementan nodos de red de sensores utilizando modelos Arduino [11] y Digi XBee, para la comunicación inalámbrica y la multiproducción de redes, utilizaron el ZigBee module comercialmente disponible, XBee Pro S2B de Digi11, que opera a una banda ISM de 2,4 GHz. La gama de comunicación interior del module de XBee es 90 m mientras que la gama al aire libre es casi 2 millas. En el desarrollo inicial usaron un solo tipo de sensor en nodo; el sensor que utilizaron es un sensor de humedad y temperatura de bajo costo RHT03. Para la estación base, se utilizó una tarjeta de baja potencia de tamaño único el Raspberry Pi Modelo B, La CPU en la placa es un procesador ARM con velocidad de reloj de 700 MHz. El rendimiento de la CPU se puede comparar con un procesador Pentium II de 300 MHz y el rendimiento de la GPU es similar al de un Xbox original, es compatible con una serie de sistemas operativos, incluyendo una distribución basada en Debian Linux, Raspbian.

En 2021, Delgado Guzmán y Edinson Gustavo [12], implementaron un sistema automatizado para control y supervisión de la producción de forraje verde hidropónico en la ciudad del Cusco, siendo el objetivo principal el de controlar el proceso de producción de forraje verde hidropónico para mejorar el rendimiento y el tiempo de la producción en la empresa Grupo Qali SAC. Se logro controlar el proceso de producción de forraje verde hidropónico, debido a esto el rendimiento del producto aumento y se redujo el tiempo de producción en la empresa.

En 2023, Bolaño Jorge y Samael coronado [13], diseñan un sistema de monitoreo con IoT controlar parámetros físico-químicos en un invernadero para cultivos hidropónicos ubicado en el corregimiento de tigrera en el distrito de Santa Marta. Este sistema, que utiliza la tecnología IoT, les permitió monitorear las principales

condiciones ambientales que están implícitas en el proceso de producción del producto, mientras se utiliza un sistema embebido. "El sistema de monitoreo estaría vinculado a una página web donde el agricultor visualizaría la información de los sensores".

Verónica Andrade y Jonathan Caiche [14], en 2024, implementaron un sistema de invernadero automatizado para forraje verde hidropónico de maíz *Zea mays* implementando el programa Arduino, se realizó en la provincia de Santa Elena, parroquia Colonche comunidad de Las Lomas, con la implementación de un sistema de invernadero automatizado para la producción de forraje verde hidropónico de maíz. El invernadero automatizado toma decisiones autónomas mediante sensores y códigos de programación, incorporando componentes como el sensor de humedad FC-28, electrobomba controlada por Arduino, sensor de temperatura DHT-11, sensor de distancia ultrasónico, bombilla incandescente y led como indicador visual. Las pruebas en Tinkercad validan su utilidad en la concepción y colaboración digital.

Qiang Liu, con su equipo de 4 personas: Yujun Ma, Musaed Alhussein, Yin Zhang y Limei Peng presentaron un sistema de control de temperatura de un centro de datos verde con detección de IoT e inteligencia asistida en la nube [15]. Este trabajo presenta las funciones detalladas de un sistema basado en un despliegue real en un pequeño centro de datos. El resultado valida cuando la temperatura ambiente natural es menor que en el centro de datos, el sistema apaga automáticamente algunos ordenadores y enciende el sistema de ventilación entre el centro de datos y el entorno natural para introducir aire frío en la corriente continua para un enfriamiento eficiente. La temperatura se eleva ligeramente, pero sigue estando en el rango de lo permitido. En la última década, surge una nueva forma de integrar las TICS a la vida cotidiana conocida como computación ubicua (u-computing) y que se caracteriza según Mark Weiser [16] como una forma de computación Invisible, dado que está inmersa en la vida diaria de los individuos y no la distinguen; Ubicua, porque permite la integración entre las computadoras y el entorno en que se desenvuelven las personas mediante dispositivos empotrados como son Celulares, Tabletas, Sensores de manera que permiten el acceso y comunicación en cualquier lugar y en cualquier momento; Dinámica, donde los usuarios y dispositivos se mueven frecuentemente entrando y saliendo de un ambiente ubicuo; Autoadaptativa, porque los sistemas ubicuos son capaces de detectar y/o inferir las necesidades de sus usuarios y proveer voluntariamente de los servicios.

2. METODOLOGÍA

El método de construcción se dividió en dos etapas: 1) Construcción del Invernadero en Traspatio y 2) Construcción de la automatización IoT. La primera etapa consistió en realizar la reunión inicial con el equipo de trabajo, identificar el entorno, realizar el levantamiento, diseñar el modelado y adecuación de los espacios; armado y colocación de la estructura base, armado y colocación de los racks; instalación y adecuación de las tuberías de distribución de agua, adecuación de la bomba de agua y el tinaco.

La segunda etapa consistió en investigar, seleccionar, probar y configurar el hardware y software adecuado de acuerdo al contexto y entorno establecido, configuración y pruebas de sensores, sistemas embebidos y componentes electrónicos.

Preparación, levantamiento y modelado

La primera fase, denominada "Reunión Inicial", fue crucial para establecer las bases del proyecto y asegurar su éxito. Durante esta sesión, todos los integrantes del equipo definimos los roles y responsabilidades,

establecimos los tiempos y actividades a desarrollar, delimitamos los procedimientos a seguir y elegimos los medios de comunicación más efectivos para garantizar un flujo de información eficiente. Como se observa en la Figura 1.

El principal objetivo de la investigación es analizar la accesibilidad en el contexto urbano de los centros históricos, por medio del diseño de criterios e instrumentos replicables. Para lograr dicha meta, se realizó un diagnóstico y evaluación de elementos urbanos a través de una ponderación cualitativa, llevando un registro por medio de tablas que recopilaban la información de la zona; dicha metodología se aplicó en un polígono del centro histórico de la ciudad de Colima, representándose de forma general en la figura 1.

Figura 1. Reunión Inicial del Equipo.

Luego, se procedió a la identificación del espacio donde se ubicaría el invernadero, evaluamos aspectos como el tipo de suelo, acceso a agua y áreas disponibles como se ve en la Figura 2. Posteriormente, llevamos a cabo el levantamiento y modelado del espacio, tomando medidas y diseñando la estructura en papel y software 3D para asegurar precisión en la construcción de como se ve en la Figura 3, Figura 4 y Figura 5. Finalmente, realizamos la adquisición de materiales y herramientas necesarias para el montaje.

Figura 2. Identificación del espacio

Figura 3. Diseño en papel

Figura 4. Modelado 3D Frontal

Figura 5. Modelado 3D Lateral

Proceso constructivo del Invernadero

El proceso de habilitación, adecuación y nivelado del espacio es una fase esencial en la construcción del invernadero, ya que garantiza una base estable y funcional para la estructura. Antes de iniciar la edificación, preparamos el terreno adecuadamente, asegurándonos que estuviera limpio, nivelado y protegido contra la humedad. Este procedimiento requirió de un trabajo coordinado y el uso de herramientas manuales para lograr una superficie uniforme y resistente como se ve en la Figura 6.

Figura 6. Adecuación del Terreno

Tras completar la nivelación, colocamos un recubrimiento de bolsa negra sobre el suelo como se ve en la Figura 7. Esta capa tiene la función de evitar la acumulación de humedad y la formación de lodo dentro del invernadero. La bolsa se extiende cuidadosamente sobre la superficie, asegurando que cubra por completo el área de tránsito. Para fijarla en su lugar, se utiliza tierra en los bordes, lo que impide su desplazamiento y garantiza que permanezca firme ante el paso de personas y equipos.

El proceso de armado, ensamblado y colocación de la estructura es una de las etapas más importantes en la construcción del invernadero de traspatio, ya que define la resistencia y estabilidad de la edificación. Esta fase requiere de un trabajo coordinado por parte del equipo, asegurando que cada componente de la estructura sea instalado correctamente para garantizar su funcionalidad y durabilidad, como se ve en la Figura 8 y Figura 9.

Finalmente, colocamos la malla sombra sobre toda la estructura, lo que brinda protección a las plantas y ayuda a regular la temperatura interna del invernadero. Esta malla se estira uniformemente y se fija a la estructura, logrando una cobertura completa que otorga al invernadero un aspecto más formal y funcional. Con esta fase completada, el invernadero ya cuenta con una base sólida y lista para continuar con las siguientes etapas de construcción y equipamiento como se ve en la Figura 10.

Figura 7. Protección con bolsa negra

Figura 8. Corte y trazo de la estructura

Figura 9. Armado de la estructura

Figura 10. Malla sombra

El proceso de armado, ensamblado y colocación de los racks en el invernadero fue una etapa fundamental para la correcta organización y distribución de las bandejas donde se colocarán las semillas. Para la construcción de estos racks, se llevó a cabo un análisis detallado de los materiales disponibles, considerando factores como costos, flexibilidad y movilidad. Tras este estudio, se decidió utilizar tubos de CPVC debido a su resistencia, ligereza y facilidad de ensamblaje como se ve en la Figura 11 y Figura 12.

Figura 11. Armado de la estructura de racks

Figura 12. Armado de la estructura de racks

Proceso constructivo del Riego

El proceso de modelado y levantamiento de la tubería de distribución de agua es una fase crucial en la implementación del sistema de riego del invernadero. En esta etapa, identificamos los espacios estratégicos por donde pasaría la tubería encargada de llevar el agua hasta los aspersores, asegurando una irrigación eficiente para las semillas de maíz. Un diseño adecuado de la distribución de la tubería es esencial para garantizar una cobertura uniforme y optimizar el consumo de agua.

El primer paso consistió en la identificación de los puntos clave donde se instalarán los aspersores y las rutas que seguirá la tubería a lo largo de los racks del invernadero. Se tomaron medidas precisas del espacio, considerando la disposición de los racks y las necesidades hídricas de las bandejas de siembra. Esta información fue fundamental para diseñar el sistema que distribuye el agua de manera homogénea y sin desperdicios.

Una vez recopilados los datos, se procedió a la fase de diseño. Elaboramos un esquema detallado en papel y en diseño 3D representado la distribución de la tubería y la ubicación de cada aspersor, así como el diseño de las conexiones de la bomba de agua. Este diseño permite visualizar el recorrido del sistema de riego antes de su instalación, facilitando la detección de posibles mejoras o ajustes en la estructura como se ve en la Figura 13 y Figura 14.

Figura 13. Modelado 3D

Figura 14. Diagrama de conexiones

A continuación, realizamos el corte de la tubería hidráulica a las medidas previamente establecidas. Para ello, se utiliza un cortador de tubería, asegurando cortes limpios y precisos que faciliten la unión de los diferentes segmentos. Posteriormente, los tramos de tubería se colocan sobre los racks del invernadero, fijándolos firmemente con cinchos de plásticos y tornillos. Esta sujeción es esencial para mantener la estabilidad del sistema y evitar desplazamientos que puedan afectar la distribución del agua como se ve en la Figura 15.

Para insertar los aspersores en la tubería hidráulica, empleamos una pinza especial diseñada para perforar con precisión y asegurar la fijación de los emisores de agua. Este procedimiento garantizó que el agua se dispersará de manera uniforme sobre las bandejas de cultivo, optimizando así el crecimiento del forraje verde hidropónico como se ve en la Figura 16.

Figura 15. Diagrama de conexiones

Figura 16. Inserción de aspersores

A continuación, procedimos con la instalación de la bomba de agua de $\frac{1}{2}$ caballo de fuerza, cuya función principal es impulsar el agua desde el tinaco hacia todo el sistema de riego. Se realizó la interconexión de la bomba con la tubería de CPVC y tubería hidráulica que ya había sido colocada en los racks del invernadero. Esta conexión es clave para asegurar que el agua llegue con la presión adecuada hasta los aspersores, los cuales se encargarán de rociar uniformemente las semillas de maíz, como se ve en la Figura 17.

Figura 17. Interconexión de tubería hidráulica y bomba

Al finalizar comenzamos con la medición y corte del cableado eléctrico, aseguramos que la longitud fuera suficiente para conectar la bomba de agua a la fuente de alimentación. Seleccionamos un cable con el calibre 12, adecuado para soportar la potencia requerida por la bomba y evitar sobrecalentamientos o pérdidas de corriente como se ve en la Figura 18 y Figura 19.

Figura 18. Corte y cometida del cableado eléctrico

Figura 19. Conexión eléctrica con la bomba de agua

Proceso constructivo del Sistema de Control de Producción IoT

Al inicio del proceso, se establecieron los requisitos para el control automático de las variables de temperatura y humedad, flujo de agua, prendido y apagado de la bomba de agua, en un diagrama que se observa en la Figura 20.

Figura 20. Diagrama del sistema de riego

El sistema está compuesto por un sistema embebido Raspberry PI 5, el cual se conecta a través de internet mediante el protocolo MQTT a la plataforma THINGSBOARD configurada en la dirección <https://fvh.villahermosa.tecnm.mx>. La raspberry PI 5 actúa como un núcleo central o Gateway, donde se interconectan los sensores, actuadores y componentes electrónicos: cuatro sensores DHT22, un sensor de luz TSL2591, componente Relay Control y un sensor de flujo de agua YFS201, como se ve en la Figura 21.

Figura 21. Diagrama de circuitos electrónicos

Los sensores de punto final y actuadores se interconectaron mediante un cable de red par trenzado (UTP) calibre 24AWG, con .5 mm² de calidad exterior [18], para soportar altas temperaturas, el cual cuenta con un aislamiento adicional para evitar las interferencias; por el circulan los datos y son transportados a la tarjeta principal o núcleo Raspberry Pi 5. Como medida de protección, cada sensor de punto final tiene una resistencia de 10 kΩ conectada entre el pin de datos y el pin positivo, como se observa en la Figura 22. Este circuito es la celda base de cada nodo sensor del sistema IoT dentro del invernadero [19].

Figura 22. Diagrama del sensor de punto final DHT22

El proceso de configuración del Gateway o pasarela lo iniciamos configurando la Raspberry Pi 5 para utilizar sus pines GPIO y desarrollar aplicaciones en Python que integren comunicación MQTT y control de hardware. En primer lugar, nos aseguramos de que el sistema operativo esté actualizado. Esto se puede lograr ejecutando los comandos `sudo apt-get update` y `sudo apt-get upgrade`, esto garantiza que el sistema cuente con los últimos parches de seguridad y mejoras. A continuación, instalamos Python 3 (aunque ya viene preinstalado en la mayoría de las distribuciones de Raspberry Pi OS) y su gestor de paquetes pip, usando `sudo apt-get install python3 python3-pip`. Para trabajar de manera aislada y organizada, se recomienda crear un entorno virtual de Python. Esto se puede hacer con `sudo apt-get install python3-venv` y luego ejecutar `python3 -m venv venv`, seguido de `source venv/bin/activate` para activar el entorno virtual [20].

Una vez dentro del entorno virtual, procedimos a instalar las bibliotecas necesarias. Para la comunicación MQTT, la librería paho-mqtt es la más común y se instaló con pip install paho-mqtt. Esta biblioteca permite enviar y recibir mensajes a través de un broker MQTT, como Mosquitto o ThingsBoard. En cuanto al control de los pines GPIO, a partir de la Raspberry Pi 4 y 5 se recomienda usar la biblioteca libgpiod, ya que reemplaza al antiguo módulo RPi.GPIO con mejor compatibilidad y estabilidad. La instalación se realizó con sudo apt-get install gpiod python3-libgpiod, lo cual proporciona acceso a los pines a través del subsistema moderno de GPIO. Para activar o leer los pines, se emplean comandos desde Python utilizando el módulo gpiod, creando líneas de entrada o salida con las clases correspondientes. Esta configuración permite que la Raspberry Pi interactúe con sensores, actuadores, y a su vez se comunique con plataformas como ThingsBoard mediante MQTT, facilitando la implementación de sistemas IoT robustos y escalables [21].

Consecuentemente realizamos la configuración de la placa PCB y las conexiones a los pines GPIO del broker raspberry PI, este diseño fue original el cual cuenta con una placa de baquelita con perforaciones generales y guías de cobre en las cuales se soldaron los pines de un kit de ruptura(BreakOut), que conecta un cable de Cinta de puente y una placa de conector en T, las cuales garantizaron las conexiones flexibles y sin alterar o causar daño a la placa embebida raspberry PI como se ve en la Figura 23 y 24.

Figura 23. Placa de baquelita con orificios y guías de cobre de interconexión

Figura 24. Placa conectora de pin en T y cinta de puente

En esta etapa procedimos a instalar la plataforma de adquisición de datos ThingsBoard, una aplicación de código abierto que permite la gestión, supervisión y visualización de datos de dispositivos IoT. El protocolo elegido para el envío y recepción de los datos fue MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), es un protocolo de mensajería ligero, de publicación y suscripción, diseñado para el intercambio de datos entre dispositivos y sistemas, especialmente en entornos con recursos limitados y redes con baja latencia. La plataforma fue instalada en una máquina virtual con 2 gigas en ram y un VCPU, sobre el sistema operativo Rocky Linux. Además, fue configurado el dominio <https://fvh.villahermosa.tecnm.mx> [22].

En Thingsboard creamos un dispositivo RASPBERRY PI FVH, que apunta a la pasarela raspberry Pi 5 como se ve en la Figura 25, en ella se obtuvo el enlace y token de conexión como se ve en la Figura 26. Las pruebas de conexión se realizaron con el programa MQTTBox como se ve en la Figura 27 y Figura 28.

Figura 25. Configuración de dispositivo Raspberry Pi 5

Figura 26. Enlace y token a protocolo MQTT

Figura 27. Configuración de MQTTBox

Figura 28. Enlace y envío de variable a ThingsBoard

En el siguiente paso procedimos a realizar la interconexión de los sensores finales, los cuales se fueron soldando en cada punta del cable UTP. Fueron cuatro sensores DHT22, los cuales se les configuró una resistencia de 10K ohms para evitar el daño del sensor, como se ve en la Figura 29 y Figura 30[19].

Figura 29. Soldadura de sensores finales DHT22

Figura 30. Adecuación de los sensores DHT22 en carcasa

3. RESULTADOS

Invernadero

En las Figuras 31 y Figura 32, se puede observar el invernadero terminado con los componentes finalizados para su uso. Se puede observar la estructura base que se realizó con material sólido. También se logra ver los racks de siembra que contienen las bandejas donde se sembrará el maíz. Además, se observan las tuberías por donde se hace llegar el agua de la bomba que obtiene del tanque de agua. Y finalmente se observan, en la estructura arriba de cada rack, los tubos donde se colocaron los sensores finales. Este proceso fue concluido satisfactoriamente.

Figura 31. Racks, Estructura, Malla sombra

Figura 32. Puerta y racks para siembra

Sistema de Riego

Una vez finalizada la instalación del sistema de riego, se procedió a su activación y verificación para garantizar un suministro eficiente de agua en el invernadero de forraje verde hidropónico. Este proceso fue crucial para asegurar que el agua llegará correctamente a las charolas de cultivo, promoviendo el crecimiento óptimo del maíz, como se observa en la Figura 33, Figura 34 y Figura 35.

El proceso comenzó con el llenado del tinaco de agua, que sirvió como fuente principal de abastecimiento. En este paso, se añadió vinagre al agua, una práctica recomendada para mantener un pH adecuado y evitar la acumulación de minerales en las tuberías y aspersores, lo que podría afectar la eficiencia del riego.

Figura 33. Pruebas del sistema de riego

Figura 34. Riego de las hortalizas con aspersores

Figura 35. Bomba y tanque de agua de riego

Cosecha de Forraje Verde

Después de confirmar la correcta operación del sistema de riego, el invernadero estuvo listo para realizar la siembra del maíz, dando inicio al proceso de producción de forraje verde hidropónico. El sistema de riego fue eficiente y bien regulado, se garantizó un ambiente ideal para el crecimiento saludable y uniforme de las plantas, optimizando así los recursos hídricos y energéticos utilizados en el invernadero. Los resultados de la

cosecha alcanzaron un valor viable para realizar el proceso mediante el riego controlado como se ve en la Figura 36, Figura 37, y Figura 38.

Uno de los procesos que realizamos fue el pesado de la charola con el FVH, esta actividad utilizamos una báscula para el registro del inventario como se ve en la Figura 39.

Figura 36. Cosecha de Forraje Verde

Figura 37. Extracción del Forraje Verde

Figura 38. Etiquetado de charolas para inventario

Figura 39. Pesado de charola de producción con Forraje Verde

Se puede observar en la Figura 40, el uso final que le dimos al Forraje Verde producido en el invernadero. Se alimentaron a borregos, aves de corral y ganado de las granjas y potreros de las comunidades cercanas.

Figura 40. Forraje Verde alternativo como alimento para animales

Sistema de control automático de Internet de las Cosas (IoT)

El sistema de control principal o pasarela, fue integrado a una caja tipo mane, donde se concentraron los cables de interconexión de los sensores y actuadores. Se perforaron varios orificios para la entrada de los cables de cada dispositivo de sensores finales y se interconectaron a la centralita raspberry Pi 5 mediante un cable flexible a un dispositivo convertidor que sirve de hub. Esta placa de orificios permitió organizar el cableado para su mejor funcionamiento. El dispositivo se conectó a internet mediante la tarjeta WIFI que proporciona la raspberry Pi 5. Y se activó el protocolo MQTT, a través de la librería paho-mqtt versión 2, permitiendo el envío inmediato de los datos a la plataforma en la nube ThingsBoard, como se observa en la Figura 41, Figura 42 y Figura 43 [23].

Figura 41. Sistema de control IoT

Figura 42. Sensor YF-S201 calcula flujo de agua

Figura 43. Sensores finales en su carcasa DHT22

Plataforma ThingsBoard de adquisición de datos

En Thingsboard creamos un panel de visualización, que muestra las temperaturas, humedad y estado actual de la bomba como se ve en la Figura 44. Además, se establecieron las variables para recibir los datos de los sensores finales y mantener un repositorio de datos para un futuro hacer ciencia de datos y obtener predicciones para la optimización de la producción del forraje verde [24].

Figura 44. Panel de visualización de datos

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La implementación de un ecosistema de Internet de las Cosas (IoT) en un invernadero de traspatio representa un paso significativo hacia la integración de tecnologías emergentes en proyectos de agricultura sostenible. En este proyecto se logró no solo la construcción física del invernadero, sino también la incorporación de un sistema de riego automatizado que optimiza el uso de recursos hídricos mediante sensores y controladores inteligentes. Se instalaron cuatro sensores DHT22 distribuidos estratégicamente para monitorear en tiempo real la temperatura y la humedad relativa dentro del invernadero, permitiendo así una gestión ambiental más precisa del microclima requerido para el cultivo de forraje verde hidropónico. Además, se integró un sensor de flujo de agua YF-S201 con el fin de calcular el gasto hídrico diario, lo que contribuye a un uso eficiente del agua, alineado con los principios de sostenibilidad agrícola.

El sistema de riego fue automatizado mediante la instalación de un relé de un canal que controla el encendido y apagado de una bomba de agua, activada en horarios específicos o cuando las condiciones ambientales lo requieren. Toda la lógica de control y adquisición de datos fue implementada utilizando una Raspberry Pi 5, configurada como pasarela de datos (gateway). Esta unidad recolecta la información de los sensores y, a través del protocolo MQTT, envía los datos hacia una plataforma en la nube basada en ThingsBoard, donde el usuario final puede visualizar, analizar y tomar decisiones a partir de un panel gráfico interactivo. Este enfoque ha permitido una aproximación sistematizada para la planificación, diseño y ejecución de un sistema de producción de forraje verde hidropónico sustentable, demostrando que es posible implementar soluciones tecnológicas accesibles para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los cultivos en pequeña escala, facilitando así la autonomía alimentaria y la resiliencia en contextos rurales o urbanos.

Este proyecto no solo permite aprovechar mejor los recursos disponibles en los traspacios, sino que también fomenta el uso de tecnologías accesibles y materiales de bajo costo, como el CPVC, el plástico y los sistemas eléctricos básicos, para lograr un entorno controlado de cultivo. La implementación del riego por aspersión automatizado mejora significativamente la eficiencia del uso del agua, facilita el trabajo diario y asegura un crecimiento más homogéneo del forraje, lo que redundará en una mejor calidad nutricional para el ganado.

Asimismo, este tipo de iniciativa promueve la autosuficiencia alimentaria, reduce la dependencia de insumos externos y puede ser replicada en diversos contextos con ajustes mínimos, adaptándose a las necesidades particulares de cada usuario o comunidad. La guía también resalta la importancia del trabajo en equipo, la planificación organizada y el seguimiento técnico adecuado para garantizar resultados óptimos y sostenibles.

Construir un invernadero con estas características no solo es viable, sino que es una inversión inteligente hacia una producción más sustentable, resiliente y alineada con los retos del cambio climático y la seguridad alimentaria.

REFERENCIAS

- [1] Ramírez, V. C., & Soto, B. F. (2017). Efecto de la nutrición mineral sobre la producción de forraje verde hidropónico de maíz. *Agronomía Costarricense*, 41(2).
- [2] Ortega-Aguirre, C. A., Lemus-Flores, C., Bugarín-Prado, J. O., Alejo-Santiago, G., Ramos-Quirarte, A., Grageola-Núñez, O., & Bonilla-Cárdenas, J.A. (2015).
- [3] Juárez-López, P., Morales-Rodríguez, H. J., Sandoval-Villa, M., Danés, A. G., Cruz-Crespo, E., Juárez-Rosete, C. R., Aguirre-Ortega, J., Alejo-Santiago, G., & Ortiz-Catón, M. (2013). Producción de forraje verde hidropónico. *Revista Fuente nueva época* (4)13, 16-26
- [4] Herrera-Torres, E., Cerrillo-Soto, M. A., Juárez-Reyes, A. S., Murillo-Ortiz, M., Ríos-Rincón, F. G., Reyes-Estrada, O., & Bernal-Barragán, H. (2010). Efecto del tiempo de cosecha sobre el valor proteico y energético del forraje verde hidropónico de trigo. *Interciencia*, 35(4), 284-289.
- [5] Núñez-Torres, O. P., Lozada-Salcedo, E. E., Rosero-Peñaherrera, M. A., Cruz-Tobar, E. S., & Aragadvay-Yungan, R. G. (2017). Evaluación de avena hidropónica (*Arrhenatherum elatius*) en la alimentación de conejos en la etapa de engorde. *Journal of the Selva Andina Animal Science*, 4(1), 59-71
- [6] Trevizan, R. J. F., & Challapa, M. G. A. (2020). Comparación del rendimiento de forraje verde hidropónico con maíz lluteño y maíz comercial, utilizando cuatro calidades de agua. *Arica, Chile. IDESIA* 38(3) 113-122.
- [7] M. Kranz. Internet of Things: Construye nuevos modelos de negocio. *Acción empresarial*. LID Editorial, 2017.
- [8] F. X. Álvarez Erazo. Implementación de una red de sensores inalámbricos. PhD thesis, Escuela Politécnica Nacional, 2016.
- [9] REST Framework. aREST Framework. Date last accessed 2017-10-04.
- [10] R. A. Steinbrecher and R. Schmidt. Data center environments, ASHRAE's evolving thermal guidelines. In *ASHRAE Journal*, 2011.
- [11] F. Sheikh and L. Xinrong. Wireless sensor network system design using raspberry pi and Arduino for environmental monitoring applications. *Procedia Computer Science*, 34(Supplement C):103 – 110, 2014. The 9th International Conference on Future Networks and Communications (FNC'14)/The 11th International Conference on Mobile Systems and Pervasive Computing (MobiSPC'14)/Affiliated Workshops.
- [12] Delgado G., Edinson G. 2021. Implementaron un sistema automatizado para control y supervisión de la producción de forraje verde hidropónico en la ciudad del Cusco. Tesis de Grado. Repositorio Recurso Institucional Alicia: <https://hdl.handle.net/20.500.12867/5175>
- [13] Bolaño J., Coronado S. 2023. Diseño de un sistema de monitoreo con IOT para controlar parámetros físico-químicos en un invernadero para cultivos hidropónicos ubicado en el corregimiento de tigrera en el distrito de Santa Marta. Tesis de Grado. Repositorio institucional de la Universidad Cooperativa Colombia.
- [14] Andrade V., Caiche Jonathan. 2024. Diseño de sistema de invernadero automatizado para forraje verde hidropónico de maíz Zea mays implementando el programa Arduino. Tesis de Grado. Repositorio institucional de la Universidad Estatal Península de Santa Elena: <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1089>
- [15] M. A. Rojas-Torres. Obtención y registro de datos de temperatura y humedad en La torre de enfriamiento de la Universidad Santo Tomás mediante el uso de sensores con visualización en Labview. PhD thesis, Universidad de Santo Tomás Universidad de Bogotá, 2017.
- [16] E. B. Durán, S. Unzaga, M. M. Álvarez, N. Salazar, G. González, B. Fernández-Reuter, and P.P. Zachman. Métodos y técnicas para desarrollos de aplicaciones ubicuas. In *XIX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2017, ITBA, Buenos Aires)*, 2017.
- [17] García C. 2021. Introducción a la agricultura de precisión. Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de Innovación e Integración Territorial. Univesidad de Antioquia. Repositorio: <https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/e3fec9d4-b201-4893-849d-6dcoaeCBC971/Boletin+Introduccio%CC%81n+a+la+agricultura+de+precisio%CC%81n+ganaderi%CC%81a+de+leche+enero.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nsBG6YI>
- [18] Mentira J. 2025, Tabla de calibres y tamaños de cables: lo que necesita saber. Tomado de <https://www.runsom.com/es/technology/american-wire-gauge-chart/>.
- [19] A. Medina-Santiago et al., "Adaptive Model IoT for Monitoring in Data Centers," in *IEEE Access*, vol. 8, pp. 5622-5634, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2963061. keywords: {Data centers;Humidity;Temperature

- sensors;Monitoring;Standards;Temperature distribution;Internet of Things;data center;ICREA;ASHRAE;TIERS I-IV;sensors;standards},
- [20] Dhvani Shah, Vinayak haradi, IoT Based Biometrics Implementation on Raspberry Pi, Procedia Computer Science Volume 79, 2016, Pages 328-336, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.03.043>.
- [21] S. Banerjee, P. Kumari and T. Maity, "Development of MQTT Protocol-Based Sensor Data Subscription Using Raspberry-Pi as a Server Mode for IIoT Application," 2024 IEEE International Conference on Smart Power Control and Renewable Energy (ICSPCRE), Rourkela, India, 2024, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICSPCRE62303.2024.10675281.
- [22] Shrawan T. "IOT Based Industry Power Status Monitoring and Alert System Using Raspberrypi and Thingsboard", International Journal for Multidisciplinary Research, 2023, E-ISSN: 2582-2160
- [23] Bestari D., Wibomo A. "An IoT-Based Real-Time Weather Monitoring System Using Telegram Bot and Thingsboard Platform". 2023, International Journal of Interactive Mobile Technologies, DOI: <https://doi.org/10.3991/ijim.v17i06.34129>
- [24] N. N. Mafop, A. Z. Abidin and H. Mohamad, "IoT-Based Monitoring System for Indoor Air Quality using Thingsboard," 2024 IEEE International Conference on Applied Electronics and Engineering (ICAEE), Shah Alam, Malaysia, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICAEE62924.2024.10667562.

Correo de autor de correspondencia: jose.gomezz@villahermosa.tecnm.mx